

MILLIY ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA KIBERXAVFSIZLIKNING MUHUM JIHLTLARI

F. M. Muxtarov

TATU Farg'ona filiali t.f.b.f.d(PhD) dotsent

D. Mo'ydinjonova

TATU Farg'ona filiali, "Raqamli iqtisodiyot" yo`nalishi,
1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda milliy elektron tijoratni rivojlantirishda kiberxavfsizlikning muhim roli o'rganiladi. Kiberxavfsizlikning elektron tijoratdagi ahamiyati, mavjud tahdidlar va ularga qarshi kurashish choralari, shuningdek, davlatning roli va iqtisodiy samara tahlil qilinadi. Maqola natijalari O'zbekistonda elektron tijoratning barqaror rivojlanishi uchun kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, raqamli iqtisod, kiberxavfsizlik, raqamli ma'lumotlar, axborot xavfsizligi, internet milliy segmenti, elektron hukumat

Abstract: This article examines the important role of cyber security in the development of national e-commerce in Uzbekistan. The importance of cyber security in e-commerce, existing threats and measures to combat them, as well as the role of the state and economic efficiency are analyzed. The results of the article indicate the need to strengthen cyber security measures for the sustainable development of electronic commerce in Uzbekistan.

Keywords: Electronic commerce, digital economy, cyber security, digital data, information security, national segment of the Internet, electronic government.

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль кибербезопасности в развитии национальной электронной коммерции в Узбекистане. Анализируется значение кибербезопасности в электронной коммерции, существующие угрозы и меры борьбы с ними, а также роль государства и экономическая эффективность. Результаты статьи свидетельствуют о необходимости усиления мер кибербезопасности для устойчивого развития электронной коммерции в Узбекистане.

Ключевые слова: Электронная коммерция, цифровая экономика, кибербезопасность, цифровые данные, информационная безопасность, национальный сегмент Интернета, электронное правительство.

Kirish

XXI-asrning dastlabki yillarida iqtisodiy-ijtimoiy faoliyatda elektron hukumat, elektron davlat, tarmoq iqtisodiyoti, internet-iqtisodiyot va elektron biznes yuritish degan tushunchalar jadal kirib keldi. Hozirgi kunda bu o'zgarishlarning ko'lami va davom etayotgan jarayonlar tezligi iqtisodiyotning an'anaviy tarmoqlarining rivojlanish sur'ati bilan taqqoslab bo'lmas darajaga yetdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda elektron tijorat (e-tijorat) tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. 2022-yilda O'zbekistonda elektron tijorat hajmi 3,5 trillion so'mga yetdi, bu esa avvalgi yilga nisbatan 25% o'sishni ko'rsatadi. Elektron tijoratning rivojlanishi iqtisodiy o'sish, savdo jarayonlarini soddalashtirish va iste'molchilar uchun qulayliklar yaratish imkonini beradi.

O'zbekistonda elektron tijoratning jadal rivojlanishi tabiatan ob'ektiv tasnifga ega bo'lib, kompyuter va internet-texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'ldi. Elektron tijorat sohasining bugungi rivojlanish bosqichi mamlakat Prezidenti tashabbusi bilan 2015 yilda amalga oshirilgan "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bilan bevosita bog'liq. Bu qonun elektron tijoratning texnologik va telekommunikatsion rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga mahalliy xo'jalik sub'ektlarining samarali faoliyati uchun qulay sharoit yaratish borasidagi tizimli ishlarning takomillashuviga olib keldi. Yangi qonun qabul qilinishi bilan elektron tijoratning kelgusidagi istiqboli bilan bog'liq huquqiy asoslarni takomillashtirish borasida bir qator amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Bu imkoniyatlar tadbirkorlarga yangi texnologiyalarni sinab ko'rish va xatolar usullari bilan bu imkoniyatlardan foydalangan holda rivojlanish imkonini berdi.

O'zbekistonda elektron tijorat internetga bog'lanishning barcha spektrida ishtirok eta oladi: kommutatsiya qilinadigan keng yo'lakli va simli telefondan mobil telefonga qadar. Elektron tijoratning rivojlanishi bilan birga mamlakatda internetga ulanish darajasi va texnologik infratuzilma ham yaxshilanmoqda. Bu holat elektron tijoratning yanada kengroq qamrovini ta'minlashga yordam beradi. Biroq, bu jarayon bilan birga kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda milliy elektron tijoratni rivojlantirishda kiberxavfsizlikning roli va ahamiyati tahlil qilinadi.

Muhokama va natijalar

Eng avvalo kiberxavfsizlik nima degan savolni ochiqilasak, kiberxavfsizlik - bu kompyuter tizimlari, tarmoqlar va ma'lumotlarni kiberhujumlardan himoya qilish jarayoni. U axborot maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan choralardan iborat. Elektron tijoratda kiberxavfsizlikning ahamiyati juda

muhimdir. Jumladan, elektron tijorat operatsiyalari real vaqtda amalga oshiriladi, bu esa ma'lumotlarni himoya qilishni murakkablashtiradi. Kiberxavfsizlik e-tijoratda quyidagi sabablar bilan muhimdir:

1. Iste'molchi ishonchini ta'minlash: Iste'molchilar o'z shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlagan holda onlayn xarid qilishga tayyor. O'zbekistonda 2022-yilda 1,2 milliarddan ortiq iste'molchi onlayn xarid qildi.

2. Moliya yo'qotishlarini oldini olish: Kiberhujumlar kompaniyalar uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. 2022-yilda kiberhujumlar natijasida O'zbekistondagi kompaniyalar 500 milliard so'mdan ortiq zarar ko'rdi.

3. Brend obro'sini saqlash: Kiberhujumlar kompaniyaning obro'siga putur yetkazishi va mijozlarni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Biror kiberhujum natijasida kompaniya mijozlarining 30% gacha yo'qotishi mumkin.

Mavjud kibertahdidlar va ularga qarshi kurashish choralarimuntazam amalga oshirilmog`i lozimdir.

Fishing - foydalanuvchilarni aldagan holda maxfiy ma'lumotlarni qo'lga

kiritish usuli.

Jinoyatchilar fishing saytlarini yaratadilar – mashhur marketpleyslar va boshqa platformalarning klonlari, ularning nomlari odatda ommani og'zida bo'ladi va ko'pchilik tomonidan qo'llaniladi. Yoki ularning nomidan xatlar va xabarlar yuboriladi. Yoki ular butunlay yangi mahsulotni o'ylab topishadi va xatda xabar berishadi, masalan, ishtirok etishingiz mumkin bo'lgan katta sovrinli yutuqli lotereya haqida. Buning uchun havola orqali o'tish kerak bo'ladi. Ammo lotereya sayti o'rniga, u fishing saytiga olib boradi. Tajribali "ovchilar" sifatida firibgarlar turli xil hiylanayranglardan "o'lja" sifatida foydalanadilar. Masalan, bonuslarni yoki yopiq savdogaga erta kirishni va'da qiladilar yoki odam lotereyada katta sovrinni qo'lga kiritganligi yoki millioninchi mijoz sovg'a olganligi to'g'risida xat yuboradilar — faqat pul o'tkaziladigan karta ma'lumotlarini ko'rsatish kerak bo'ladi. Yoki tahdid qilishlari ham mumkin.

Fishing hujumlaridan himoya qilishning qanday usullari mavjud?

-Himoyaning eng yaxshi usuli - ongli bo'lish, deyishimiz mumkin. Hujumni aniqlash uchun elektron pochta qonuniy elektron tijorat saytidan, moliya institutidan, internet provayderidan va hokazolardan olish kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz so'ralganmi yoki yo'qmi, elektron pochta yoki veb-saytda matn terish xatolari bor-yo'qligi, sizdan javob olish uchun hissiy/hayajonli so'zlar

ishlatilganmi, sizga yo'naltirilgan veb-saytning URL manziliga e'tibor berishingiz kerak. havola orqali yuridik kompaniyaning URL manzili bilan bir xil.

-Agar siz hujumni aniqlasangiz va bu hujum qonuniy kompaniya bilan bog'liq bo'lsa, hujum haqida tegishli kompaniyaga albatta xabar berishingiz kerak. Shunday qilib, siz muassasaga soxta veb-saytni yopish va tajovuzkorni kuzatish imkonini berishingiz mumkin.

-Siz boshqa hisob qaydnomalaringiz uchun ishlatadigan parollaringizdan boshqa elektron pochta parolidan foydalanishingiz kerak.

-Hech bir muassasa yoki tashkilot sizdan elektron pochta orqali shaxsiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni so'ragan elektron pochta xabarlariga javob bermasligingiz kerak.

- Siz ishonchingiz komil bo'lmagan elektron pochta xabarlarini e'tiborsiz qoldirishingiz kerak.

-Shubhali elektron xatlardagi URL havolalarini bosmasligingiz kerak.

- Elektron xatlardagi qisqartirilgan URL havolalarini bosmasligingiz kerak.

-Agar siz onlayn shaklni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, hatto u xavfsiz veb-saytda bo'lsa ham, ushbu ma'lumotlar uchinchi shaxslar bilan bo'lishish-bo'lmasligini ko'rsatadigan maxfiylik shartnomasi mavjudligini tekshirishingiz kerak.

-Spyware va antivirus dasturlarini ishlatishingiz kerak.

- Noma'lum yoki noqonuniy kelib chiqqan dasturiy ta'minotni o'rnatmasligingiz yoki ishga tushirmasligingiz kerak.

-Siz hech qanday parolingizni elektron pochta orqali ochiq yubormasligingiz kerak. Simsiz internetdan foydalaniladigan hududlarda banklar kabi joylarga borib, kredit kartalari, parollar va hokazolardan foydalanishingiz mumkin. Siz bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishdan voz kechishingiz kerak; chunki havodagi signallar uchinchi shaxslar tomonidan tinglanishi mumkin. Elektron tijorat foydalanuvchilarini o'qitish, kuchli autentifikatsiya usullarini qo'llash kerak. Tahlillarga ko'ra 2022-yilda O'zbekistonda 1000 dan ortiq fishing kiberhujumlari qayd etilgan. Tarmoq xavfsizligini oshirish, hujumlarni aniqlash va ularga javob berish tizimlarini joriy qilish. 1-yilda 200 dan ortiq DDoS hujumlari amalga oshirilgan.

Zararli dasturlar (Malware): Kompyuter tizimlariga zarar yetkazish yoki ma'lumotlarni o'g'irlash maqsadida yaratilgan dasturlar. Kiberxavfsizlik markaziga ko'ra hozirgi kunda hukumatga, biznesga va shaxsiy maqsadlarga qaratilgan kiberhujumlar ko'payib bormoqda. Quyida eng ko'p uchraydigan zararli dasturlar va ular keltirib chiqaradigan kibertahdidlarni ko'rib chiqamiz.

Ayni paytda butun dunyo bo‘ylab xakerlar tomonidan ishlatiladigan eng faol zararli dasturlar “WinEggDrop”, “StrelaStealer”, “Cloud9” va “Maggie” hisoblanadi. Ushbu zararli dasturlar virusli fayllarni o‘z ichiga olgan elektron pochta xabarlarini biriktirma sifatida yuborish orqali shaxsiy va maxfiy ma'lumotlarni o‘g‘irlash uchun mo‘ljallangan dasturlardir. "WinEggDrop" zararli dasturining utilitalaridan biri hakerlarga kompyuter tarmog‘ida ruxsatsiz harakat qilish imkoniyatini beradi. Bu utilita ilk bor 2019-yil mart oyida Qozog‘iston Respublikasida va 2020-yil fevral oyida Qirg‘iziston Respublikasida aniqlangan. Quyida davlatimizning kiberxavfsizlik markazi tavsiyasiga ko‘ra salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradigan Antivirus dasturlari va xavfsizlik devorlarini yangilash, xavfsizlikni muntazam tekshirib borish ta‘kidlangan. biryilda zararli dasturlar tufayli 300 dan ortiq kompaniya zarar ko‘rgan.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga O‘zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo sohasidagi o‘zgarishlar ham oshib borayotganligi to‘g‘risida yana bir qancha ma'lumotlar mavjud. 2019-yilda "To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida"gi qonun qabul qilinganligi bu sohasidagi islohotlarni kuchaytirgan. Bu, elektron to‘lovlar va to‘lov tizimlari sohasini rivojlantirish, xavfsizlikni oshirish, shuningdek, onlayn tijoratning ommalashtirilgan qismiga ham o‘tadi. O‘zbekistonda onlayn tranzaksiyalarni osonlashtiradigan bir nechta to‘lov tizimlari mavjud bo‘lib, bu esa elektron tijoratning rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi.

Soliq xizmati portalining ma'lumotlariga ko‘ra, elektron tijorat subyektlari sonining sezilarli o‘sishi kuzatilmoqda. oldingi yil holatiga ularning soni 159 taga yetgan. Bu sonlar ichida 52 ta elektron to‘lov tizimi va 35 ta bank mobil ilovasi, 72 ta internet-do‘kon va savdo maydonchalari ham mavjud.

Tashqi bozorlarning O‘zbekiston bozoriga kirib kelishi mahalliy tadbirkorlar uchun jahon darajasiga chiqish imkonini yaratadi. Bu shunchaki tadbirkorlarga xalqaro mijozlardan to‘lovlarni qabul qilish va o‘z bizneslarini kengaytirish imkonini beradi. O‘zbekistonda elektron tijoratga ko‘maklashish uchun Visa va Mastercard kabi xalqaro to‘lov tizimlari ham faol ravishda ishlaydi. Bu esa mamlakatning elektron tijoratining chog‘ida xalqaro darajada integratsiyasiga imkon beradi.

Xulosa

O‘zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy o‘sishiga, savdo jarayonlarini soddalashtirishga va iste‘molchilar uchun qulayliklar yaratishga katta hissa qo‘shadi. Biroq, bu jarayon kiberxavfsizlik choralarni kuchaytirishni talab qiladi. Elektron tijoratning yuksalishi uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va davlatning qo‘llab-quvvatlashi muhim

ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish va yangi texnologiyalarga investitsiyalarni jalb qilish ham elektron tijoratning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston davlat kiberxavfsizlikni ta'minlashda quyidagi yo'llar bilan elektron tijoratni himoya qilishga yordam beradi:

1. Qonunchilik va normativ hujjatlar: Kiberxavfsizlikni tartibga soluvchi qonunlar va qoidalarni joriy qilish.

2. Ta'lim va o'qitish: Foydalanuvchilar va kompaniyalar uchun xavfsizlik bo'yicha o'quv dasturlarini tashkil etish. 2022-yilda 10 mingdan ortiq foydalanuvchi kiberxavfsizlik bo'yicha treninglardan o'tgan.

3. Texnologik infratuzilma: Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarini joriy qilish va qo'llab-quvvatlash.

Iqtisodiy jihatdan kiberxavfsizlikka sarmoya kiritish uzoq muddatda kompaniyalarga katta foyda keltiradi, chunki u moliyaviy yo'qotishlarni kamaytiradi va iste'molchi ishonchini oshiradi. O'zbekiston bo'yicha olingan O'zbekiston bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, kiberxavfsizlik choralariga kiritilgan sarmoyalar natijasida kompaniyalar bir yilda 300 milliard so'mdan ortiq foyda ko'rgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2022). Elektron tijorat bo'yicha statistik ma'lumotlar. [Statistika Qo'mitasi veb-sayti](<https://stat.uz>)

2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi.

3. Kiberxavfsizlik markazi.<https://csec.uz/uz/>

4. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh., 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli. <https://lex.uz/docs/3806053>.

5. Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, №PQ-3724, Qabul qilingan sana 14.05.2018, Kuchga kirish sanasi 15.05.2018.

6. <https://daryo.uz/2023/09/26/ozbekistonda-elektron-tijorat-kecha-va-bugun>